

Berend van der Kolk winnaar Studentenaward

In 2009 startte de redactie met het initiatief een studentenaward uit te loven. Masterstudenten werden uitgedaagd op basis van hun afstudeerscriptie een voor het MAB geschikt artikel te schrijven.

Ondanks de fikse geldprijs die hieraan verbonden is (€ 2000 voor de winnaar, € 500 voor elk gepubliceerd artikel) ontving de redactie in 2011 slechts 2 artikelen, beide gepubliceerd. Een minimum van 5 was vereist, zodat de jaargang 2012 erbij betrokken diende te worden. In 2012 ontving de redactie 3 bijdragen, die alle drie zijn geplaatst. De prijs kon aldus worden uitgereikt. Na een stemming onder de kernredactieleden is Berend van der Kolk (afgestudeerd aan de RUG) met 5 van de 9 stemmen overtuigend winnaar geworden. De bijdrage van Berend draagt de titel: "De accountant en het grijze gebied". Empirisch onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het ethisch redeneren van accountants en accountancystudenten. Een actueel onderwerp, relevant voor de doelgroep van het MAB. Het artikel is gepubliceerd in MAB 4/2011 (zie www.mab-online.nl). De bijdrage was in eerste aanleg al heel goed geschreven en de procedure verliep soepel.

Berend reageerde als volgt:

"Wat een geweldige nieuws is dit, hartelijk dank! Het schrijven van het artikel en het bediscussiëren van de inhoud ervan met vrienden en collega's was al een mooie ervaring, maar nu komt deze prijs daar nog bovenop! Ik ben blij dat het onderwerp ethiek weer zo in de belangstelling staat: volgens mij is het een goede ontwikkeling dat – juist op bedrijfskundige en economische faculteiten – gepraat wordt over 'het goede' doen en ik hoop dat ik hieraan bij heb mogen dragen met het schrijven van het artikel.

Na de afronding van mijn studies accountancy, bedrijfskunde en wijsbegeerte, ben ik begonnen als PhD-student bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier doe ik nu onderzoek naar management control systemen (zie een ander artikel elders in dit MAB-nummer) en verzorg ik onderwijs in accounting en bedrijfsethiek. Elke dag geniet ik van het werk dat ik mag doen, mede omdat in zo-

wel onderzoek als onderwijs volop mogelijkheden zijn om de dialoog aan te gaan over het 'grijze gebied'."

De overige vier deelnemers waren:

Jan Bosker (RUG), MAB 5/2011: Aanbesteding en sturing van openbaarvervoerconcessies in het licht van opbrengstrisico's en ontwikkelverantwoordelijkheid.

Dennie Binck (Nyenrode), MAB 1-2/2012: Het effect van auditsoftware op de kwaliteit van de accountantscontrole.

Jaap Swijnenburg (Nyenrode), MAB 3/2012: Een rechte rug bij tegenwind. Een onderzoek naar de ethische besluitvorming van accountants.

Robbert-Paul Piepot (Nyenrode), MAB 9/2012: SAS70 en de verwachtingskloof: een onderzoek onder pensioenfondsbestuurders.

Wij feliciteren de vijf deelnemers met het behaalde resultaat !

Omdat deze award uiteindelijk niet de aantallen artikelen heeft opgeleverd die de redactie ervan verwachtte, is besloten om te stoppen met dit initiatief. ■